

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MULOQATCHANLIKNI SHAKLLANTIRISHDA IJODIY O'YINLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Bo'riyeva Sitora Rustam qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika fakulteti
Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Orcid: <https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971053-Your-ORCID-iD-your-digital-name-identifier>

e-mail: boriyevasitora90@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909942>

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yinlar bir qancha imkoniyatlarni ochib beradi, bolalarda muloqotga yaxshi kirishish, jamoa bo'lib o'ynash, do'stlashish, bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lish shular jumlasidandir. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish murakkab psixologik jarayon bo'lib, u faqat bolaning eshitgan nutqiga taqlid qilishdan iborat emas. Bu jarayon bolalarda muloqotchanlik faoliyatini rivojlantirish va birinchi navbatda, muloqotga ehtiyot mavjudligi bilan bog'liqdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning muloqotchanligi turli shaxslar va turli temperamentdagi bolalar o'rtasida vujudga keladi. Bu esa bolalarda muloqotchanlikni shakllantirishda o'yinlar orqali muloqot imkoniyatlarini ochib beradi

Kalit so'zlar: muloqot, ijodiy o'yin, ta'lim, tarbiya, imkoniyat, bola, axborot, innovatsiya, ta'sir, omil, jarayon ko'nikma, faoliyat, ehtiyoj, texnologiya, shakllanish, rivojlanish.

Annotation: in preschool children, Games open up a number of possibilities, in children they include a good introduction to communication, playing as a team, making friends, having a close relationship with each other. The development of speech of preschool children is a complex psychological process, which does not consist only in imitating the speech heard by the child. This process is due to the development of communicative activity in children and, first of all, the careful presence of communication. In a preschool organization, children's communicability arises between different individuals and children of different temperaments. This reveals the possibilities of communication through games in the formation of communicability in children

Keywords: communication, creative play, education, upbringing, opportunity, child, Information, Innovation, influence, Factor, process skills, activity, need, technology, formation, development.

Аннотация: у дошкольников игры открывают ряд возможностей, к ним относятся хорошее вступление в общение у детей, игра в команде, дружба, близкие отношения друг с другом. Речевое развитие дошкольников - сложный психологический процесс, заключающийся не только в подражании услышанной речи ребенка. Этот процесс связан с развитием у детей коммуникативной деятельности и, прежде всего, с наличием внимательности к общению. В дошкольной образовательной организации детская коммуникативность возникает между разными личностями и детьми разного темперамента. Это открывает возможности общения через игры в формировании коммуникативности у детей.

Ключевые слова: общение, творческая игра, образование, воспитание, возможность, ребенок, информация, инновация, влияние, фактор, процесс, умение, деятельность, потребность, технология, формирование, развитие.

Kirish

Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yinlar bir qancha imkoniyatlarni ochib beradi, bolalarda muloqotga yaxshi kirishish, jamoa bo'lib o'ynash, do'stlashish, bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lish shular jumlasidandir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy o'yinlar o'ynash bolalarning sevimli o'yin turlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu tizimga alohida e'tibor qaratmoqda. Shu masalaga doir bir necha yig'ilish o'tkazilb tarixiy qarorlar qabul qilinmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" da Maktabgacha ta'lim tizimiga alohida to'xtalib o'tilgan va bir qancha vazifalar belgilab berilgan. Maktabgacha

ta'limdagi qamrov darajasini oshirish¹ to'g'risida bir qator tashabbuslar keltirilgan. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi Vazirlar mahkamasining qabul qilgan qarori hamda "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturining ishlab chiqilishi, 2022 yil 4-fevralda qayta Takomillashtirilgan nashrning chop etilishi, 2020 yil 6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktabga tayyorlashga doir "Ilm yo'li" variativ dasturining va bir qator innovatsion dasturlarning yaratilishi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga samarali tayyorlash uchun yanada keng imkoniyatlar yaratdi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yinlar bir qancha imkoniyatlarni ochib beradi, bolalarda muloqotga yaxshi kirishish, jamoa bo'lib o'ynash, do'stlashish, bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lish shular jumlasidandir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy o'yinlar o'ynash bolalarning sevimli o'yin turlaridan biri hisoblanadi. O'yin –bu muloqot vositasi hamdir. Bolalar o'yinlar orqali yaxshi munosabatga kirishadilar. Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqotchanlikning qay daraja shakllanganligi, bolaning o'yin faoliyatiga ta'sir darajasini sezdiradi. Bunda muloqotchanligi yaxshi shakllangan bola o'yin faoliyatiga yaxshi kirishadi.

Bola o'z o'yinlarida o'zlashtirgan hatti-harakatlarni taqlid asosida namoyish qiladi. O'yinning turlari ko'p. O'yin turlari ichida ijodiy o'yin turi bola uchun qulay va qiziqarlidir. Ijodiy o'yinlar mazmunining o'ziga xosligi uning eng muhim xususiyatlaridan hisoblanadi.

Mashhur pedagog va psixologlardan D.B.Elkonin, D.V. Mendjeritskiy, P.Y. Samorukova va boshqalarning fikricha, ijodiy–rolli o'yinlar kattalarning ijtimoiy hayotidagi rang-barang hatti-harakatlari, ko'rinishlari – bolalar o'yinlarining asosiy mazmuni bo'lib xizmat qilib, kattalar ijtimoiy hayotining namunasini oladigan faoliyat turidir. Ijodiy o'yin faoliyatida asosiy komponent bo'lib, u personajni, hayotiy vaziyatni, harakat va personajlar munosabatini o'z ichiga oladi. Ijodiy o'yinlar o'z mazmun va mohiyatiga ko'ra jamoa o'yini bo'lib hisoblansada, yakka holda uynalmaydi, degan fikrni keltirib chikarmasligi kerak. Ijodiy o'yinlar bolaning aqliy, ahloqiy, jismoniy, fiziologik va psixologik rivojlanishlarida muhim ahamiyat kasb etib, bunda bola ehtiyoji va malakasi tarbiyalanib, shakllanib boradi.

Masalaning qo'yilishi

Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqotning shakllanishi rivojlantirishning murakkab jarayoni bo'lib, u birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadi va uch xil jarayonni o'z ichiga oladi:

- Ma'lumot almashish,
- harakatlar almashish;
- bir birini idrok etish va tushunish.

Bolalar faoliyatida muloqotchanlik muhim ahamiyatga ega. Muloqot har qanday olib boriladigan faoliyatning bir tomoni sifatida ham (faoliyat nafaqat mehnat, balki mehnat jarayonida muloqotdir), va alohida faoliyat sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Muloqotning faoliyat sifatidagi asosiy xususiyati shundan iboratki, muloqot orqali bola boshqa bolalar bilan munosabatlarini shakllantiradi. Muloqot bolalarning o'zaro ta'sirini o'z ichiga olgan faoliyatning ajralmas qismidir. Muloqotning psixologik naqshlarining barqarorligi tufayli turli darajadagi madaniy rivojlanish darajasidagi va turli yoshdagi bolalar muloqot qilishlari mumkin. Muloqot tushunchasiga olimlar tomondan turli ta'riflar berib o'tilgan. Muloqotni faoliyat deb hisoblagan B.G. Ananyevning ta'kidlashicha, muloqot orqali inson boshqa odamlar bilan munosabatlarini quradi. O'zining "Inson bilish sub'ekti sifatida" asarida B.G. Ananyevning ta'kidlashicha, insonning xatti-harakati - bu turli xil ijtimoiy tuzilmalardagi odamlar bilan muloqot qilish, amaliy o'zaro munosabatdir. B.G. Ananiev ta'kidlaganidek, har xil faoliyat turlarining majburiy tarkibiy qismi bo'lgan holda, muloqot haqiqatni anglash mumkin bo'lmagan shartdir. M.I.ning so'zlariga ko'ra. Lisina, "muloqot" kommunikativ faoliyatning sinonimidir. Bu nuqtai nazarni G.A. Andreeva, V.P. Zinchenko va S.A. Smirnova. Muloqot faoliyat sifatida motivlar va maqsadlar bilan belgilanadi. Motiv - bu odamni muayyan faoliyatga undaydigan sababdir. Nutq faoliyatining umumiy motivi bu boshqa odamlar bilan axborot va hissiy aloqa o'rnatish zarurati. Nutq

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2022-2026 yilga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi"

faoliyatining maqsadlariga ijtimoiy va shaxsiy munosabatlarni saqlash, insonning mehnati, hayoti va bo'sh vaqtini tashkil etish kiradi.

Tadqiqotning metodologik asoslarini ko'rsatish

Psixologlar bola gapira boshlagandan keyin kamolotga 60% ga erishilishini isbotlaydilar, keyinchalik bu jarayon asta-sekin sekinlashadi. Eng qulay davr ikki yoshdan besh yoshgacha bo'lgan davrdir. Bu davrda kamolot va o'z-o'zini dasturlashtirilgan ta'limning o'zaro ta'siri mavjud. Besh yoshida, miya umumiy tamoyillarni istisnolar qoidalari bilan belgilash uchun etarlicha rivojlangan bo'ladi. Bola asta-sekin so'z yasashga o'tardi. Har qanday ishda yoki o'rganishda motivatsiya katta o'rin tutadi. "Motivatsiya" so'zi juda keng tarqalgan, ammo uning tabiati faqat chalkashlik bilan qabul qilinadi. Motivatsiya ehtiyoj yoki qiziqish tufayli paydo bo'ladi, u tashqi omillar ta'sirida qo'llab-quvvatlanadi va osongina o'zgarishlarga duchor bo'ladi.

Muallif ayrim o'yin turlari maktabgacha yoshdagi bolalarning barcha bo'g'inlariga mosligini, syujetlar maishiydan ishlab chiqarishga qarab va undan ijtimoiy-siyosiy voqealarni aks ettirishga qarab rivojlanishini alohida uqtiradi. Uning fikricha, o'yin syujetidagi bunday izchillik bolaning bilim saviyasi, turmush tajribasi kengayishi, uning katta yoshdagi odamlar turmushiga chuqurroq kirib borishi bilan bog'liqdir. Darxaqiqat, o'yin syujetining o'sishi turmushning tobora yangi qirralarini aks ettirish bilan cheklanib qolmay, muayyan syujetning o'ziga xos boshqa ko'rinishlari bilan boyishi sababli ham amalga oshadi. Bolalarga tashabbuskorlik, jamoaviylik, burch xislarini ustiradi. Bunga «Kim birinchi», «koptok», «oq quyuncha o'tiribdi», «etib ol» o'yinlari kiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'yinlari orasida kurish-yasash o'yinlari xammaga ma'lum bir maksadga karatilgan buladi. O'yin faoliyati bolalarni individual ravishda urganish imkonini beradi. Ayrim bolalar jamoa bulib uynashni yoktiradilar bu psixologik bolani umumiy tarakkiyotiga ta'sir etadi. Shuning uchun tarbiyachilar jamoa o'yinlarga tortishlari kerak. Ijodiy va syujetli o'yinlarda bolalarning barcha psixik proseslari bilan birlikda individual (shaxsiy) xislatlari ham shakllanadi. Mana shu nuqtai nazardan o'yin maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim – tarbiya ishlari orasida eng asosiy, markaziy o'rinda turadi. Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim – tarbiya ishlarini muvaffaqiyati ko'p jihatdan bolalarning o'yin faoliyatlarini maqsadga muvofiq tashkil qila bilishga bog'liqdir. Seliverstovning ta'kidlashicha, o'yinlar yordamida nutqning barcha jihatlarini rivojlantirish mumkin. O'zining "Bolalar bilan nutq o'yinlari" darsligida u ovoz talaffuzini, so'z boyligini, nutqning grammatik tuzilishini, izchil nutqni shakllantirish uchun xuddi shu o'yinlardan foydalanishni taklif qiladi. Masalan: Sehrli sumka o'yini tovushlarni avtomatlashtirish yoki so'z boyligini boyitish kabi turli xil usullarda ishlatilishi mumkin.

Natijalar va namunalari

Turli faoliyat jarayonida bolalar muloqotga kirishadi. Bolalar muloqotchanlik orqali bir birlariga axborot yetkazadi. Atrofdagi hodisalarni Yakka o'zi emas, kattalar va tengdoshlari yordamida anglaydi. Muloqotchanlik bolaning nutqi orqali yuzaga keladi. Agar bolaning nutqi ravon, so'z boyligi ko'p bo'lsa, bu tengdoshlariga ta'sir qiladi. Nutqni rivojlantirish nafaqat bolani atrof-muhit bilan tanishtirish, balki uni umumiy ruhiy rivojlantirish uchun ham zarurdir. Nutqni shakllantirish va rivojlantirish vazifalari sifatida quydagilarni keltirishimiz mumkin: - bolada kattalarga nisbatan imotsional bog'liqlik va ishonch hissing tarbiyalash; -uning o'ziga nisbatan atrofdagilarning ijobiy diqqat-e'tibor talab qilishini qondirish; -kichkintoyning qiziqishlarini rivojlantirishga ko'maklashish; Bolalardagi muloqotchanlikka umumiy to'xtaladigan bo'lsak, tengdoshlari bilan maktabgacha yoshdagi bolalar oldingi davrlardagi muloqotga nisbatan sifat jihati o'zgarib bormoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalar (4-5 yosh) uchun tengdoshlari bilan muloqot qilish ustuvor vazifaga aylanadi. Ular turli vaziyatlarda (rejim momentlarida, turli faoliyat turlari jarayonida - o'yin, ish, ish va hokazo) bir-biri bilan faol muloqot qilishadi. Muloqot, ayniqsa, o'yin davomida namoyon bo'ladi va rivojlanadi. Rivojlanayotgan muloqot o'yinning tabiatiga va uning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Muloqotchanlikni shakllantirishda maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy o'yinlar orqali ulardagi kommunikativlik qobiliyatlarini ham shakllantirishimiz mumkin.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kichik yosh guruhlaridan boshlab Maktabga Tayyorlov guruhlarida ham o'yinning ahamiyati katta. Hatto har bir o'tilayotgan faoliyatlarning ham qiziqarli o'yin yutlaridan foydalanib o'tilishi bolalarda o'zgacha bir qiziqish paydo qiladi. Ba'zan ota-onalar tomonidan eshitgan ma'lumotlarimizga ko'ra aynan farzandini Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yovvoyiligini ketkazish uchun jamoaga kirishishi uchun kommunikatsiya ya'ni barcha bilan muloqotga kirib keta olishi uchun berishni maqsad qilishadi. Bundan asosiy ma'no ham Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarni kommunikatsiyaga muloqotga chorlashidan va bunda tarbiyachining roli katta ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2022-2026 yilga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi"
2. Sh.A.Sadikova "Maktabgacha Pedagogika" 2022-yil.
3. D.R.Babayeva "Nutq o'qirish nazariyasi va metodikasi" 2020.
4. 6-7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash "Ilm yo'li" Variativ dasturi 2022-yil.
5. "Ilk qadam" Takomillashtirilgan Davlat o'quv dasturi 2022- yil.
6. M. Norbosheva "Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi" 2018-yil.
7. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. -3-е изд. дополн./Под ред. Ушаковой О.С.. - М.:ТЦ Сфера, 2017.- 192 с
8. Tursunboyeva M.D, Narimbaeva L.K, Maripova N.H, Xidoyatova N.A,
9. "Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'qirish" O'quv qo'llanma - T: «Book trade 2022», 2022— 144 bet.
10. Xujamberdiyeva Sh.K, Abdusamatova N.J, Isabayeva A.Y, "Bolalarni nutqini o'qirish" Darslik. Toshkent: "Fan ziyosi", 2023. 236 bet.
11. N.J.Abdusamatova "Nutq o'qirish metodikasi" Darslik. "O'ZKITOBSAVDONASHRIYOT" NMIU, Toshkent-2023, 408 bet.
12. Sh.Sh.Nizomova. "Bolalar nutqini o'qirish nazariyasi va texnologiyasi" O'quv qo'llanma. – Buxoro: Fan va ta'lim, 2022.-176 bet.